

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA DAM OLISH DAQIQALARIDAN FOYDALANISH

Xusanova Madina

Qo'qon universitet talabasi Qo'qon universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10427032>

Annotatsiya

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyati samaradorligini oshirish yo'llari hamda o'quvchilar uchun darslarni qiziqarli tashkillash, dars mazmuniga qo'yilayotgan talablar haqida fikr yuritilgan. Boshlang'ich ta'limda dam olish daqiqalari darsning eng muhim qismlaridan biridir.

Kalit so'zlari: Boshlang'ich ta'lim, sinf jamoasi, dam olish daqiqalari, dars unumdorligi, o'quv faoliyati.

Mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan uzviylik va uzluksizlik tamoyili o'quvchilar aqliy qobiliyatini bir maromda to'xtovsiz rivojlanishini taqozo etadi. O'quvchining kamoloti so'zsiz pedagog mahoratiga bog'liqdir. Bugungi kun o'qituvchisi darslik bilan chegaralanib qolmay, har bir darsi uchun yangi usul kashf etishi, o'z o'quvchisi kelajagi uchun jon kuydirishi, uning ertasini xis eta olishi muhimdir. Darslarni tashkil etish murakkab jarayon. Buning uchun o'qituvchi turli zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli va o'z o'rnida foydalanishi darkor.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda, ta'lim berishda o'qish, yozish, og'zaki nutq bilan bir qatorda qiziqarli she'riy o'yinlar, matematik topishmoqlar, mantiqiy topshiriqlar, sinfdan tashqari o'qish uchun qiziqarli, quvnoq she'rlar tanlash mumkin. Bu kabi topshiriq va she'rlarni tanlashda o'quvchilarning yoshi inobatga olinadi. Darslarni tashkillashda kichik yoshdagi o'quvchilar uchun ta'limni ko'proq o'yin shaklida tashkillash maqsadga muvofiqdir. Chunki kichik yoshdagi o'quvchilarni fikrini uzoq vaqt bir fikrga jamlab bo'lmaydi. Biror mavzuni yaxshi o'zlashtirishlari uchun avvalo, ularni qiziqtirib olish lozim. Har bir berayotgan bilimni o'qituvchi o'yin orqali izchillikda darsni olib borsa, maqsadiga to'liq erishadi. O'quvchini qiziqtirib olish bu masalaning birinchi bosqichi hisoblanadi. Ikkinchi bosqichda qiziqishni so'ndirmay yetarli ta'limiy o'yinlarni tashkillash va unda o'quvchining ishtirokini amalga oshirish hisoblanadi. Uchinchi bosqichda ta'limiy o'yinlarning xilma-xilligi, dars mavzusiga mosligi, tarbiyaviy ahamiyati, guruh yoki individual harakatlarda o'zini boshqarish, o'zini tuta bilish kabi elementar qoidalar inobatga olinadi. Jamoalarda o'tkazilayotgan o'yinlarda o'quvchilarning liderlik, axillik, birdamlik kabi qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va aniqlab olish mumkin. Har bir darsni

qanday ta'limiy o'yinlar bilan boyitish, tashkil qilish pedagogning mahoratiga bog'liq. Har bir pedagogda o'ziga xos dars uslubi, bilimni yetkaza olish qobiliyati bor. O'qituvchi o'qitayotgan o'quvchilarining psixologiyasi, o'zlashtira olish layoqatlari, qanday o'qitsa natija yuqori bo'lishini yaxshi biladi. Quyida keltiradigan ta'limiy o'yinlarimizdan ba'zilarini keltirib o'tamiz.

“Juft va Toq sonlarni top” o'yini.

30 gacha bo'lgan sonlarni ikki guruhga ajratiladi. Bolalar sanaydilar. Juft yoki toq sonlar berilishiga qarab, juft sonni top deyilsa, juft son sanalmaydi, uni aytishi kerak bo'lgan bola chapak chalib bidirishi kerak bo'ladi. Toq sonni topish ham shunday bo'ladi. Agar ishtirokchi yanglishib chappak o'rniga son aytib yuborsa o'yindan chetlatiladi. Bu o'yin ziyraklikni tarbiyalaydi

“Xatosini top”

Didaktik maqsad: Bolalarda kuzatuvchanlik ixtiyoriy diqqatni rivojlantirish, voqelikni to'g'ri aks ettirish.

O'yin qoidasi: Suratdan, voqelikdan o'zaro kamchilikni topish.

O'yin harakati: Bolaga chizilgan rasmni ko'rsatiladi, musavvir qayerda xato qilganligi so'raladi. Masalan qish faslida bolalar o'ynayapti, daraxtda yaproqlar, bolalar oyogida shippak. Rasm bolaga tushunarli bo'lishi kerak. Navbat bilan rassom xatosini topib, vazifani murakkablashtiriladi. Musavvir xatosi ko'paytiriladi.

“Sovg'ani ol” metodi.

Bu metodda Katta vatman qog'ozni olib bir tarafiga fanimiz bo'yicha ma'lumotlar, yoki badiiy kitoblarni avval hajmi kichiklaridan boshlab ohirgi qatoriga 4ta, 3chi qatorga 3ta, 2-chi qatorga 2ta va ohirgi qatorga bitta hajmi kattaroq kitobni qo'yamiz. Huddi shu kitoblar qo'ygan joyimizni orqa tarafiga fantaziyaga, bolani qiziqishiga qarab, eng ohirisiga shokalad, uchinchisiga mevalar, ikkinchisiga o'quv qurollari, birinchisiga esa futbol topini qo'ysak ham bo'ladi. Buni men quloqqsiz, darsga qiziqmaydigan, darsda jim o'tirmaydigan, fudbolga qiziqadigan bolalarda sinab ko'rdim, 1-chi kun avval sovg'alar tarafini ko'rsattim va kim shakalad yemoqchi bo'lsa avval shu kitobni o'qib kelsin va shu vaqt oralig'ida dars payti shovqin solmaydi deb shart berdim, nargi darsingacha quloqqsiz bola Oqshom ertaklari kitobini o'qib keldi, shu tarzda davom etib 1oy deganda fudbol topini olaman deb ancha muncha kitobni o'qib tugatib, kitob o'qishga qiziqib, tarbiyali bolaga aylandi. Bilamizki kitobxon boladan yomonlik chiqmaydi.

“Qarsaklar” metodi

O'quvchilarga so'zni bo'g'inga ajratishda birmuncha qulayliklar tug'diradi, ya'ni o'qituvchi bir so'zni aytib, unda nechta bo'g'in borligini qarsak yordamida aniqlaydi. Shundan so'ng mashqni o'quvchilar takrorlaydilar.

Masalan: O'z – be – kis – ton. 4 ta qarsak.

“Xotira mashqi “o'yini .

Bu o'yinni ona tili va o'qish darslarida qo'llash juda ham foydali. Ko'chma doskaga oson, yodlashga qulay bo'lgan to'rt qatorli she'r yoziladi. Uch daqiqa ichida shu she'rni yodlash kerak. Ona tili fanida qo'llansa she'r yoddan yoziladi. O'qish darsida esa yoddan ifodali aytib beriladi. Bu singari qiziqarli o'yinlar o'quvchilar faolligini oshiradi, xotira, eslab qolish qobiliyatlarini charxlaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tayyorlangan dam olish daqiqasi va sinfdan tashqari o'qish uchun qiziqarli she'rlar.

Dam olish daqiqalari o'quvchini o'zligini namoyish qilishi, hayotda o'z o'rnini belgilashi, o'zini-o'zi boshqara olishi va o'z imkoniyatiga tayanish kabi fundamental ehtiyojlarga asoslanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqati tarqoq bo'lganligi sababli darslarda tez toliqish holatlari uchraydi. Shuning uchun ham darslarda dam olish daqiqalaridan foydalanish bu holatning oldini oladi. Dam olish daqiqasi-eng muhim dars qismlaridan biridir. Bu bolaning sog'lom o'sishida va faollashishida katta yordam beradi. Dam olish hamda qiziqarli daqiqalar harakatlar orqali bajariladi. Dam olish daqiqalarida Neyromatorik mashqlardan foydalanish o'quvchining diqqatini jamlash bilan birgalikda ularning ikki miya yarim sharini faol ishlashiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Neyromatorika-bu miyaning funktsional tizimlarini rivojlantirish va optimallashtirishga qaratilgan nozik vosita mashqlarining maxsus to'plami. Bu turdagi mashqlarni bajarish orqali kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishiga, o'ng va chap yarim sharlar ishining aloqasiga hamda uning muvofiqlashtirilishiga, asabiy jarayonlarga, nutqning rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi. Bolaning intellectual rivojlanishi harakatlardan boshlanadi. Birinchidan, bola o'z tanasini boshqarashini o'rganadi:dumalab, emaklaydi, yuradi. Bu barcha asosiy vosita harakatlari uning miya tuzilamalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ta'lim va tarbiyadagi xatolardan biri bolalardan uyda, darsda, mashg'ulotlarda uzoq qimirlamay, tinch o'tirishini talab qilishimizdir! Sog'lom bola uzoq vaqt jim o'tira olmaydi, uning darsga e'tibor qaratishi ham eng ko'pi bilan 15 daqiqa (bog'cha yoshida bir necha soniyalar)ni tashkil qiladi.

Neyromatorikadan kimlar foyda olishi mumkin? -maktabgacha yoshdagi bolalar -rivojlanishda ortda qolayotgan bolalar uchun -nutqi buzilgan bolalar uchun -hissiy integratsiyalashuvi buzilgan bolalar uchun -maktab o'quvchilari va o'smirlar uchun (diqqat, xotira, fikrlash jarayonlarida) -kattalar uchun yurak hurujlari va qon tomirlari, markaziy asab tizimining kasalliklaridan keyin, shuningdek yoshga bog'liq kasalliklarning oldini olish shaklida Neyromatorikaning asosiy printsiplari bir vaqtning o'zida ikkala qo'lning o'zgaruvchan sinxron ishi, ularning har biri o'z vazifasini bajaradi. Aynan shunday mashqlar bilan miyaning ikki yarim sharlarining muvofiqlashtirilgan ishi o'rganiladi. Muntazam o'zaro faoliyat harakatlari bilan miyaning yarim sharlarini bog'laydigan yangi tolalar hosil bo'ladi, bu esa yuqori aqliy funktsiyalarni, ayniqsa fikrlash va nutq jarayonlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa:

Har bir fanga alohida dars mavzusiga moslab, dam olish daqiqasi uchun she'rlar harakatlari bilan o'rgatish kerak. She'rni hamma jo'r bo'lib aytib, harakatlari butun sinf birga bajaradilar. Dam olish daqiqalari o'quvchilarni toliqib, zerikib qolmasliklari uchun o'tkaziladi. O'quvchilarga motivatsiya beradi, charchoqlarini oldini oladi. O'quvchilarning yodlab olish, she'r aytish, guruhda o'zini tutish, hamma birga ahil bo'lib harakat qilish malakalarini tarbiyalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 dagi "O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF5712-son Farmoni.
2. Jo'raqulov.R "Dam olish daqiqalari". Samarqand 2010-y
3. Ashurova O'g'iloy "Bolalarni aqli rivojlanishida erta ta'limning ahamiyati". Journal of New Cenurity Innovatsion.2022
4. Елизавета.Шестакова "Нейропаторика" 5. books.google.co.uz

